

Les fondements de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes

The foundations of the disciplinary responsibility of the auditor

LAKIR Radouane

Enseignant chercheur

Ecole Nationale des Sciences Appliquées - Berrechid

Université Hassan 1^{er} Settat

Laboratoire de Recherche en Economie et Gestion Management des Affaires (LAREGMA)

Maroc

Radouane.lakir@gmail.com

Date de soumission : 12/09/2021

Date d'acceptation : 04/11/2021

Pour citer cet article :

LAKIR. R (2021) « Les fondements de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 2 : Numéro 10 » pp : -

Résumé

Les lois, les règlements et les normes professionnelles sont les sources du droit disciplinaire et servent de fondements aux poursuites disciplinaires.

Le droit disciplinaire est propre à chaque profession, ce qui garantit son autonomie et différencie non seulement la faute disciplinaire des fautes civiles et pénales, mais aussi les juridictions disciplinaires des juridictions de droit commun.

L'intérêt principal de la présente recherche est de mettre l'accent sur la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes qui affiche une préoccupation grandissante.

Au Maroc, c'est à l'ordre des experts comptables que revient le soin de réglementer le comportement de ses membres dans leurs relations entre eux, avec les conseils régionaux et avec le conseil national. C'est aussi à la représentation professionnelle que revient la tâche de définir les règles de diligence, ce qui contribue à délimiter le champ d'application de la loi.

Ainsi, l'ordre des experts comptables peut contrôler à la fois la compétence technique ainsi que la qualité morale de ses membres. Il en résulte qu'on peut dégager plusieurs types de fautes disciplinaires.

Mots clés : Commissaire aux comptes ; Faute ; Discipline ; Responsabilité ; Contrôle.

Abstract

Laws, regulations, and professional standards are the sources of disciplinary law and serve as the basis for disciplinary proceedings.

Disciplinary law is specific to each profession, which guarantees its autonomy and differentiates not only disciplinary misconduct from civil and criminal offenses, but also disciplinary courts from ordinary courts.

The main interest of this research is to focus on the disciplinary responsibility of the auditor, which is of growing concern.

In Morocco, it is up to accountants to regulate the behavior of its members in their relations with each other, with regional councils and with the national council. It is also up to professional representation to define the rules of diligence, which helps to define the scope of the law.

Thus, the order of chartered accountants can control both the technical competence as well as the moral quality of its members. As a result, several types of disciplinary faults can be identified.

Keywords : External auditor; Mistake ; Discipline; Responsibility ; Control.

Introduction

L'amélioration de l'organisation de la profession de commissaire aux comptes, ainsi que le désir des professionnels d'éviter les condamnations, les ont poussés à sanctionner en amont les écarts de comportement et les insuffisances constatées lors de l'accomplissement des missions. En effet, avec la participation active de l'ordre des experts comptables et sous l'impulsion du législateur, un droit disciplinaire a été instauré. Des organes disciplinaires sont apparus et vont apprécier les différentes fautes disciplinaires des commissaires aux comptes et prononcer d'éventuelles sanctions à leur encontre.

D'une manière générale, le droit disciplinaire est pris en charge par un ordre professionnel. Les juridictions disciplinaires composées de membres de la profession cherchent à redresser les principales erreurs de leurs confrères en tenant compte de la réalité de l'exercice de la profession et apprécient au cas par cas les fautes commises (Hamelin & Damien, 1995).

Il est possible de dégager différentes caractéristiques spécifiques du droit disciplinaire. En évoquant son caractère mixte, le droit disciplinaire se compose, en effet, de dispositions légales et réglementaires ainsi que de règles professionnelles. Le droit disciplinaire a un caractère fortement évolutif car ses règles se modifient en fonction du temps et des circonstances. Au fil du temps, le législateur a fixé un cadre général en la matière en définissant la mission du commissaire aux comptes et en élaborant le régime des incompatibilités générales, des incompatibilités spéciales, ainsi que des interdictions.

Cependant, c'est à la profession que revient le soin de réglementer le comportement de ses membres dans leurs relations entre eux et avec les conseils régionaux. C'est aussi à la profession que revient la tâche de définir les règles de diligence, ce qui contribue à délimiter le champ d'application de la loi. En effet, les règles professionnelles représentent les références à observer par les commissaires aux comptes ainsi que les chefs d'incrimination disciplinaire en cas de non-respect des règles établies.

Le droit disciplinaire est propre à chaque profession, ce qui garantit son autonomie et différencie non seulement la faute disciplinaire des fautes civiles et pénales, mais aussi les juridictions disciplinaires des juridictions de droit commun. En effet, les instances disciplinaires sont reconnues comme des juridictions administratives spécialisées (Brethe De

La Gressaye, 1987). Le droit disciplinaire régleme les rapports entre les membres d'une profession. La faute disciplinaire constitue une violation de règles professionnelles spécifiques ou une transgression de devoirs moraux.

Quant au droit pénal, il s'applique à tous les citoyens d'un pays. La faute pénale est établie lorsqu'il y a violation de la loi pénale qui énumère limitativement les infractions en précisant leurs éléments constitutifs.

L'intérêt principal de la présente recherche est de mettre l'accent sur les fondements de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes qui affiche une préoccupation grandissante à savoir, la compétence des juridictions disciplinaires ainsi que les différents types de fautes disciplinaires et leurs classifications. Cela nous ramène à se poser les questions suivantes :

- ❖ Existe-t-il un référentiel normatif et déontologique pour la profession de commissaire aux comptes ?
- ❖ La faute disciplinaire justifie-t-elle le relèvement du commissaire aux comptes de ses fonctions ?
- ❖ Quelles sont les conditions qui rendent le commissaire aux comptes responsable disciplinairement ?
- ❖ Est-ce que le commissaire aux comptes poursuivi par une juridiction disciplinaire peut se faire assisté d'un avocat pour assurer sa défense ?
- ❖ Existe-t-il des instances d'appel contre les décisions disciplinaires prononcées à l'encontre du commissaire aux comptes ?
- ❖ La juridiction disciplinaire peut-elle décider d'interdire le commissaire aux comptes poursuivi d'exercer ses fonctions durant la procédure ?
- ❖ Les juridictions disciplinaires doivent-elles attendre les jugements des juridictions de droit commun avant de se prononcer ?

Autant de questions qui justifient le choix de ce sujet de recherche.

Afin de mieux appréhender ce champ de confusions et mieux éclaircir ces interrogations, on va traiter dans une première partie les juridictions disciplinaires et dans la seconde les fautes disciplinaires du commissaire aux comptes.

1. Les juridictions disciplinaires

Les juridictions disciplinaires sont compétentes pour connaître des fautes professionnelles aux dispositions législatives et réglementaires dont le commissaire aux comptes peut se rendre coupable dans l'exercice de sa profession.

1.1. L'action disciplinaire devant le conseil régional

Les textes de lois et les règlements professionnels réglementent, pour les conseils régionaux de discipline, les attributions, la composition, la procédure à suivre, les décisions qui pourront être prises ainsi que les voies de recours.

1.1.1 Attribution et composition

Au terme de l'article 67 de la loi n° 15-89 qui dispose que pour toute faute professionnelle ou toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont soumis les experts comptables dans l'exercice de leur profession, l'action disciplinaire est portée devant le conseil régional et en appel devant le conseil national de l'ordre des experts comptables.

L'action disciplinaire peut être intentée contre toute personne physique ou morale inscrite sur la liste professionnelle des commissaires aux comptes.

En ce qui concerne les personnes physiques, aucune difficulté ne se pose, car la personne contre laquelle va être intentée l'action disciplinaire est connue.

Cependant, l'article 69 de la loi précitée prévoit que l'action disciplinaire contre une société de commissaires aux comptes est exercée selon la forme de la société, à l'encontre de tous les associés ou à l'encontre du représentant légal de ladite société.

Le conseil régional de l'ordre des experts comptables qui fait fonction de chambre régionale de discipline, est composé de quatre membres au moins et de dix au plus, tous, membres de l'ordre élus pour trois ans.

1.1.2 La procédure

La plainte dirigée contre un commissaire aux comptes peut émaner de tout intéressé. Il peut s'agir d'un dirigeant, un associé, un tiers de la société contrôlée ou un épargnant. Les autorités

professionnelles peuvent aussi saisir le conseil régional de discipline pour différentes raisons et, entre autres, à la suite d'un contrôle d'activité révélant un niveau de diligence insuffisant (Bulletin CNCC, 1996). La procédure disciplinaire peut aussi être mise en œuvre par le parquet lorsqu'il y a condamnation pénale d'un commissaire aux comptes de nature à porter atteinte à la profession. De même, peut aussi être à l'origine de l'action disciplinaire, un confrère qu'il soit prédécesseur, successeur ou co-commissaire.

Le dépôt de la plainte dirigée contre un commissaire aux comptes s'effectue auprès du conseil régional.

Selon l'article 88 de la loi n° 15-89, lorsque le conseil régional décide d'engager l'action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la plainte. La personne désignée dispose de pouvoirs étendus lui permettant de requérir auprès de l'entreprise elle-même ou de toute autre personne, les explications et les justifications nécessaires à l'information du conseil régional.

Au terme de l'article 90, une fois la phase d'instruction terminée, le dossier est transmis avec ses observations et commentaires au conseil régional qui statue sur le bienfondé des poursuites disciplinaires engagées.

S'il est estimé que les charges sont insuffisantes pour déclencher une action contre le commissaire aux comptes poursuivi, la plainte est classée sans suite après avoir informé les parties.

Par contre, en cas de décision de poursuite du commissaire aux comptes, c'est le président du conseil régional qui adresse les convocations aux parties intéressées.

Le commissaire aux comptes poursuivi, assisté d'un confrère et d'un avocat, est autorisé à prendre connaissance de son dossier.

La juridiction disciplinaire peut décider d'interdire le commissaire aux comptes poursuivi pénalement d'exercer ses fonctions temporairement. Elle peut aussi avant de se prononcer attendre le jugement de l'action publique.

Etant une procédure orale, le conseil entend à la fois l'accusé, le plaignant et les témoins qu'il estime utile d'interroger. Ainsi, le commissaire aux comptes, qui intervient en dernier (à la fin

de l'audience), procède à une présentation générale motivée d'observations écrites et/ou orales, avec l'assistance éventuelle de ses conseillers.

Le commissaire aux comptes poursuivi ne peut opposer le secret professionnel à autorité disciplinaire qui a accès à l'ensemble de ses dossiers de travail.

Le texte ne prévoit pas que l'audience soit publique mais les principes généraux applicables en matière disciplinaire conduisent à conclure que les débats se déroulent à huis clos.

En effet, une décision de la cour d'appel de Poitiers, datant du 03 octobre 1994, a admis l'application de cette disposition en matière disciplinaire, dans le cas d'un avocat qui était mis en cause, notamment en ce qui concerne la publicité des débats (Lascombe, 1994). Une position comparable a déjà été appliquée par des juridictions de l'ordre judiciaire.

Si on applique aux commissaires aux comptes les solutions retenues pour les avocats, ils pourraient demander à ce que leur jugement soit effectué publiquement. La juridiction disciplinaire garde le droit d'accepter ou de refuser, car elle peut opposer le risque de divulguer un secret protégé par la loi.

1.1.3 Les décisions

Selon l'article 92 de la loi n° 15-89, la décision prononcée par le conseil régional est notifiée aux parties par lettre recommandée dans les plus brefs délais (Ce délai est de 15 jours en France). Elle doit obligatoirement être motivée. Cette décision est prise à la majorité des membres du conseil. Concernant le quorum, les prescriptions de l'article 94 sont applicables. Celui-ci prévoit que le conseil ne peut valablement statuer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents.

La lettre de notification doit absolument faire mention du délai d'appel. Les intéressés, y compris le commissaire aux comptes s'il est condamné, disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de la notification pour interjeter appel de la décision disciplinaire. Passé ce délai, la décision du conseil devient exécutoire. L'appel contre cette décision peut s'effectuer auprès du conseil national.

1.2. L'action disciplinaire devant le conseil national

Selon l'article 95 de la loi n° 15-89, le conseil national de l'ordre des experts comptables au Maroc est considéré comme étant une instance d'appel de l'ensemble des sanctions

disciplinaires prononcées par les conseils régionaux à l'encontre des commissaires aux comptes.

C'est une instance indépendante dans sa composition, son fonctionnement et ses décisions.

1.2.1 La composition

En application de l'article 99 de loi n° 15-89, le conseil national est composé comme suit :

- ❖ un président ;
- ❖ un membre de la chambre constitutionnelle ;
- ❖ dix experts comptables élus.

Selon l'article 35 de la même loi, sont électeurs au conseil national les experts comptables, personnes physiques, de nationalité marocaine et obligatoirement inscrits sur le tableau de l'ordre des experts comptables. Le paiement des cotisations est une condition nécessaire.

Au terme du même article, sont éligibles les personnes ayant la qualité d'électeurs et ayant passé au moins 5 ans sur la liste de l'ordre.

Outre les membres titulaires, l'article 38 prévoit d'élire autant de membres suppléants pour les remplacer en cas de cessation de leurs fonctions avant la fin de leur mandat. Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait par tirage au sort.

Les membres du conseil national sont élus pour trois ans et sont rééligibles.

1.2.2 Le fonctionnement

Selon l'article 96, le conseil national statuant en conseil de discipline, saisi en appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à toutes auditions ou investigations utiles à l'instruction du dossier disciplinaire. Ils sont chargés de faire un rapport au conseil national.

Pendant la procédure, le commissaire aux comptes poursuivi a le droit de consulter son dossier et de se faire assister d'un confrère ou d'un avocat.

Selon les dispositions de l'article 48, durant les débats, qui ne peuvent être publics, l'auteur de la plainte peut être entendu s'il en fait la demande ; de même les autres témoins peuvent, au besoin, être entendus.

A la fin des débats, le conseil national doit se prononcer, dans les huit jours qui suivent l'audition, et notifier les décisions aux parties dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

1.2.3 La décision

De la même manière que pour les décisions prises en première instance par les conseils régionaux, les décisions du conseil national de discipline doivent être motivées et notifiées au commissaire aux comptes poursuivi, à l'administration, ainsi qu'au président du conseil régional concerné. Selon l'article 98 de la loi n° 15-89, l'auteur de la plainte doit aussi être avisé de la décision prise par cette juridiction.

Le recours contre les décisions prononcées par le conseil national a longtemps posé problème puisqu'il y a confusion sur la juridiction compétente.

Au Maroc, l'ambiguïté persiste encore en revanche, en France, ce n'est qu'après l'arrêt du tribunal des conflits du 16 Mai 1994 que les choses se sont clarifiées et que la réponse à la question a été donnée : « ... les recours formés contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire » (Bulletin CNCC, 1994).

Par ailleurs, un arrêt de la cour d'appel de Paris a considéré que la chambre nationale statuant en matière disciplinaire, constitue un organisme dont le contentieux ressort de la compétence des juridictions administratives. C'est pourquoi, les recours contre les décisions disciplinaires sont possibles devant le conseil d'Etat, tandis que celles relatives à la détermination des honoraires peuvent être contestées devant la Cour de cassation (Bulletin CNCC, 1994).

Ainsi, en France, selon l'article 70 du décret du 27 Mai 2005, les décisions ayant trait à la discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R.821-1 et suivants du code de justice administrative, sur demande de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la Justice ou du commissaire du gouvernement chargé du ministère public.

2. Les fautes disciplinaires du commissaire aux comptes

La faute disciplinaire dispose d'une définition très large, c'est pourquoi, il est possible de dégager plusieurs types de fautes disciplinaires.

Il convient tout d'abord, de définir la faute disciplinaire, puis d'énumérer les types de fautes disciplinaires qui existent.

2.1. La définition de la faute disciplinaire

Sont considérées comme fautes professionnelles : les violations des règles professionnelles, les manquements aux règles de l'honneur, de la probité, de la dignité, le non-respect des lois et règlements de la profession, l'atteinte à la considération ou au respect des institutions.

Généralement, ces fautes doivent être commises durant l'exercice de la mission, mais cela n'est pas toujours obligatoire, car le bon renom des ordres postule que ceux-ci ne conservent dans leurs rangs que les personnes irréprochables, même sur le plan privé. Par conséquent, un fait contraire à la probité ou à l'honneur, bien qu'il ne soit pas lié à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, peut constituer une faute disciplinaire.

La règle *nullum crimen, nulla poena, sine lege* ne s'applique pas en matière disciplinaire (Liet-Veaux, 1952). La définition de la faute disciplinaire est beaucoup plus large que la définition pénale de la faute. Il en résulte que le juge disciplinaire dispose de plus de liberté dans l'appréciation des faits qui lui sont soumis au regard des règles déontologiques. Le juge disciplinaire n'est pas lié par la constatation au pénal, comme au civil, d'une absence de faute pénale ou civile. C'est pourquoi, même si la chose jugée au pénal ou au civil s'impose au juge disciplinaire, ce dernier garde son entière liberté pour qualifier des faits par rapport aux normes déontologiques. Par contre, lorsqu'une action disciplinaire est fondée sur des faits faisant l'objet d'une information pénale, l'usage voudrait que la juridiction disciplinaire attende l'issue du procès pénal avant de statuer, au moins dans le cas où on craint une contrariété d'appréciation sur la matérialité des faits servant de base à l'une et à l'autre action.

Ces dispositions disciplinaires ont pour but de protéger la profession, d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, en veillant à la compétence et à la qualité de ses membres, sans oublier que l'atteinte à la probité ou à l'honneur, même lorsqu'elle ne se rattache pas à

l'exercice de la mission, permet d'intenter une action au titre de faute disciplinaire (Sayag, 1989).

La démission du commissaire aux comptes n'efface pas la faute disciplinaire. Sa responsabilité reste cependant engagée pour les faits commis pendant l'exercice de sa mission.

Aussi, le non-paiement de la cotisation professionnelle par le commissaire aux comptes ne constitue pas une faute disciplinaire au sens strict. Cependant, le commissaire peut faire l'objet d'une radiation de la liste de l'ordre. Cette radiation ne va pas suivre la procédure disciplinaire mais une procédure plus simple car il s'agit de constater uniquement la carence de l'intéressé.

Au cours de l'exercice de ses fonctions, lorsque le commissaire aux comptes se trouve dans un cas d'incompatibilité, cela ne motive pas « ipso facto » l'application d'une sanction disciplinaire. Dans le cas où l'incompatibilité revêt un caractère définitif, le commissaire aux comptes doit démissionner de la mission ou de la profession. Mais si la situation est seulement temporaire, il doit demander son omission de la liste. Lorsque, malgré l'existence de l'incompatibilité, le commissaire aux comptes continue d'exercer sa mission, il manque à la discipline et engage, par conséquent, sa responsabilité.

De cette manière, l'ordre des experts comptables peut contrôler à la fois la compétence technique ainsi que la qualité morale de ses membres. Il en résulte qu'on peut dégager plusieurs types de fautes disciplinaires.

2.2. Les types de fautes disciplinaires

La faute disciplinaire du commissaire aux comptes est une condition obligatoire pour engager sa responsabilité. La diversité des missions du commissaire aux comptes et leur importance implique que les occasions de fautes sont plus nombreuses. Un même comportement peut regrouper plusieurs types de fautes. A titre d'exemple, une faute peut émaner d'une négligence grave et d'un fait contraire à l'honneur et à la probité.

2.2.1 Les infractions aux lois, règlements et règles professionnelles

L'appréciation de ces fautes est laissée à l'autorité professionnelle accorde beaucoup d'importance au comportement des commissaires aux comptes ainsi qu'au respect des obligations envers l'ordre et la société contrôlée.

En effet, le commissaire aux comptes qui déménage son domicile professionnel et qui a omis de demander son inscription auprès du conseil régional du ressort duquel dépend son nouveau domicile, commet une faute disciplinaire. Cela est aussi valable pour le commissaire qui n'inscrit pas la société dans laquelle il exerce son activité.

De même, une mauvaise gestion du cabinet où exerce le commissaire aux comptes peut aussi être considérée comme une faute disciplinaire. C'est aussi le cas du commissaire aux comptes qui s'abstient de déposer ses déclarations fiscales, ne paie pas la TVA au trésor public. C'est aussi le cas du commissaire aux comptes qui ne transmet pas ses déclarations d'activité ou s'abstient de payer ses cotisations annuelles.

Ces mesures nuisent à l'image de l'ordre et font, par conséquent, l'objet de mesures disciplinaires à l'encontre des contrevenants.

Aussi, le commissaire aux comptes qui adresse aux sociétés un courrier où il se vante de son savoir-faire et de son expérience, manifeste un comportement contraire aux usages de la profession ; son attitude est considérée, par conséquent, comme une faute disciplinaire (Bulletin CNCC, 1993).

Lorsqu'un commissaire aux comptes fait l'objet de plusieurs critiques et avertissements consécutifs, concernant l'exercice de son activité, de la part de l'ordre et, qu'en dépit de ces critiques et avertissements, il continue à ne pas apporter le soin nécessaire et suivre les procédures normales imposées par les règles déontologiques et professionnelles, il s'expose à des poursuites disciplinaires.

En plus de ces fautes qui sont en lien étroit avec le non-respect des obligations du commissaire aux comptes envers sa représentation professionnelle, il existe aussi d'autres fautes qui sont particulièrement liées à son indépendance lors de l'exécution de ses missions.

Il convient à ce niveau de voir les fautes concernant les interdictions, les incompatibilités générales et spéciales ainsi que les règles professionnelles.

L'indépendance du commissaire aux comptes est fonction de son respect des incompatibilités relatives à l'exercice d'une activité commerciale, qu'elle soit exercée directement par lui ou par personne interposée. De même, une confusion entre les missions du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable est aussi considérée comme une faute disciplinaire, car selon la loi, les fonctions du premier consistent à contrôler le travail effectué par le second. Cela veut dire que les documents établis par l'expert-comptable font l'objet d'un contrôle de la part du commissaire aux comptes. Ce dernier ne saurait alors contrôler son propre travail. D'où une condamnation du conseil régional pour cumul des deux fonctions rémunérées du commissariat aux comptes et de l'expertise comptable (Bulletin CNCC, 1996).

Dans le même sens, un commissaire aux comptes a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire pour avoir signé sans contrôler les rapports établis par un conseiller juridique qui était son ancien associé (Bulletin CNCC, 1995).

De même, le juge disciplinaire a constaté l'absence de l'indépendance d'un commissaire aux comptes, suite à son acceptation d'une mission dans une société dirigée par l'une de ses connaissances.

C'est aussi le cas d'une société à la tête de laquelle se trouve une personne frappée d'interdiction de gérer et où le commissaire aux comptes assure la gestion de fait à ses côtés (Bulletin CNCC, 1993).

Les autorités disciplinaires ont aussi considéré comme faute le cas d'un commissaire aux comptes qui a accepté le dossier d'une société où il est associé et dont l'une de ses employées occupe le poste de gérante (Bulletin CNCC, 1992).

La juridiction disciplinaire est souvent saisie pour les litiges portant sur les montants des honoraires, puisqu'il existe de nombreuses contestations à ce sujet. En effet, cette juridiction étudie les demandes émanant des sociétés contrôlées, dans lesquelles, elle a considéré que : « le décompte des heures de travail fourni par la société Y et reproduit dans ses écritures, excède notablement, pour la quasi-totalité des postes indiqués, le temps qu'exigeait

réellement les diligences effectuées » (Bulletin CNCC, 1996). Dans ce cas, elle revoit à la baisse le montant des rémunérations. Dans d'autres cas, elle confirme le montant des honoraires en cause (Bulletin CNCC, 1993).

On peut dire que l'instance disciplinaire veille à la fois à ce que le commissaire aux comptes respecte ses obligations envers la compagnie, mais aussi ses diligences et relations avec les sociétés qu'il contrôle.

2.2.2 La négligence grave

En droit disciplinaire, le terme « négligence grave » n'est pas compris de la même manière qu'en matière de responsabilité civile. En effet, le législateur considère que l'expression « négligence grave » revêt un sens très large, puisqu'il s'agit d'une faute commise dans des circonstances particulièrement répréhensibles.

C'est le cas d'un commissaire aux comptes qui, par excès de confiance dans les dirigeants de la société, vérifie les comptes sans examiner les documents justificatifs tel que les factures, alors que ces documents auraient pu le guider dans ses contrôles, afin de déceler les erreurs commises. Cette confiance exagérée représente un manquement grave constituant une faute disciplinaire (Bulletin CNCC, 1996).

De même, le commissaire aux comptes qui : « Confiant dans la compétence et le zèle de ses collaborateurs, n'a jamais participé personnellement aux vérifications opérées dans les locaux de la société, commet une négligence grave dans l'exercice de sa mission censoriale » (Bulletin CNCC, 1993).

C'est également le cas du commissaire aux comptes, qui certifie sans réserve les comptes d'une société malgré le fait qu'il ait constaté des manipulations frauduleuses de la part du comptable, faisant apparaître créditeurs les comptes courants des dirigeants alors qu'ils ne le sont pas réellement, et minore les bénéfices de la société alors qu'elle n'est plus rentable ; le commissaire commet une faute qualifiée de négligence grave (Bulletin CNCC, 1996).

La qualité de l'entité contrôlée peut aussi être déterminante dans la qualification de la faute disciplinaire en négligence grave. C'est le cas de fonds commun de placement où le

commissaire aux comptes « légalement investi d'une mission sensoriale ayant notamment pour but de garantir aux épargnants anonymes..., non seulement, l'absence de tromperie de la part des collecteurs et gérants des fonds, mais aussi la pleine régularité des opérations menées en vue de la valorisation de leurs économies... ». Dans ce cas, le commissaire aux comptes est tenu d'effectuer des contrôles très approfondis ; à défaut de quoi, il commet une négligence fautive (Bulletin CNCC, 1993).

2.2.3 Les faits contraires à l'honneur et à la probité

Il semble logique, que le commissaire aux comptes qui a notamment l'obligation de communiquer les irrégularités et inexactitudes et celle de révéler les faits délictueux ait un comportement général irréprochable. C'est pourquoi, il doit éviter toute action pouvant porter atteinte à l'esprit de la profession.

Le terme « fait contraire à l'honneur et à la probité » est très large. Ce fait est sanctionné disciplinairement car il porte non seulement atteinte à la personnalité du commissaire aux comptes mais aussi à l'ensemble de la profession. C'est pourquoi, une faute ainsi qualifiée empêche le commissaire aux comptes de bénéficier des avantages de l'amnistie.

Il peut s'agir aussi d'un cas où, le commissaire aux comptes établit de faux documents dans le but de détourner des actifs d'une entreprise en liquidation de biens. Ces faits sont contraires à l'honneur et à la probité car ils rendent le commissaire aux comptes indigne de confiance et donc d'exercer ses fonctions et d'appartenir à cette noble profession.

Le cas se pose aussi pour le commissaire aux comptes qui touche une rémunération pour un travail qu'il n'a pas effectué. L'inexécution de la mission est qualifiée de comportement contraire à la probité.

Les faits contraires à l'honneur et à la probité ne sont pas obligatoirement liés à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, mais peuvent également provenir de faits en dehors de la mission. C'est le cas de certains faits susceptibles d'entacher l'honneur de la profession, tel que le cas du commissaire aux comptes qui a été condamné pour escroquerie.

De même, est considéré comme un fait contraire à la probité et à l'honneur, le fait qu'un commissaire aux comptes établit sciemment une attestation de travail et trois bulletins de paie

fictifs pour une connaissance cherchant à louer un appartement. Quand bien même ce certificat aurait été établi dans un souci humanitaire (Bulletin CNCC, 1993).

Conclusion

Ayant été auparavant mandataire des associés et des actionnaires, le commissaire aux comptes est devenu actuellement le grand institutionnel des intérêts mis en cause par l'entreprise (Moneger & Granier, 1995). Cela a permis le renforcement de son rôle dans le contrôle des sociétés et des groupements. Dans ce sens, on peut dire que l'instance disciplinaire veille à la fois à ce que le commissaire aux comptes respecte ses obligations envers la compagnie, mais aussi ses diligences et relations avec les sociétés qu'il contrôle.

En effet, pendant sa mission, le commissaire aux comptes doit garder à l'esprit qu'il existe un risque d'erreurs ou de fraudes qu'il doit rechercher pour se constituer une opinion sur la situation de la société contrôlée. Il doit rester en alerte afin de cibler les zones à grands risques et orienter les investigations vers les départements de la société où le contrôle interne est inexistant ou ne fonctionne pas suffisamment afin d'éviter toute faute pouvant engager sa responsabilité.

Afin de mieux apprécier, l'impact de la faute disciplinaire en pratique, on s'est référé, tout au long de notre recherche, à la jurisprudence.

Cependant, la jurisprudence marocaine relative à la profession de commissaire aux comptes connaît une pénurie aussi bien en matière pénale que civile. Il est donc évident que la jurisprudence en matière disciplinaire ne va pas faire l'exception. Par contre, la jurisprudence française est très abondante puisqu'elle n'a pas manqué d'intervenir sur le champ de la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes notamment par le biais des arrêts rendus par le conseil d'état français.

Ainsi, on a pu constater que le juge disciplinaire a pu apprécier avec « bienveillance » des cas où la faute ne constitue pas un délit pénal ou encore lorsqu'elle a été admise par la banque et le fisc (Bulletin CNCC, 1994). En revanche, le juge disciplinaire n'admet pas pour autant tous les arguments pour exonérer le commissaire aux comptes de sa responsabilité. A titre

d'exemple, il peut rejeter la justification consistant à invoquer une rémunération insuffisante par rapport à la tâche à accomplir.

En matière administrative, le principe d'indépendance entre les instances disciplinaires et les instances judiciaires a les mêmes conséquences que celles évoquées précédemment dans les relations du droit disciplinaire et des droits pénal et civil.

La faute disciplinaire est portée devant des juridictions spécifiques qui apprécient les faits commis par le commissaire aux comptes et prononcent les sanctions.

Un tribunal civil n'est pas tenu de surseoir à statuer si une instance disciplinaire est en cours. Cette dernière n'est pas, non plus, conditionnée par le résultat d'éventuelles poursuites civiles.

Il est, en outre, admis qu'une infraction aux règles professionnelles ne constitue pas systématiquement une faute civile.

On constate également que le droit disciplinaire et le droit pénal divergent quant à leur objet et à leurs techniques d'application. Cela a diverses conséquences :

- ❖ une même faute peut servir de base à des poursuites pénales et disciplinaires ;
- ❖ un acquittement ou une relaxe prononcée par une juridiction pénale peut laisser subsister une faute disciplinaire ;
- ❖ lorsque des poursuites pénales sont engagées, les instances disciplinaires ne sont pas tenues de surseoir à statuer.

Cette autonomie n'est pas absolue, puisque ce qui a été décidé au pénal a généralement une influence sur le juge disciplinaire (Guyon, 1994).

BIBLIOGRAPHIE

BAHNINI M. (1998), La société anonyme en droit marocain, Edition Droit du savoir.

BARBIERI J.F. (1996), Commissariat aux comptes, GLN - Editions Joly.

BRETHER DE LA GRESSAYE J. (1987), Responsabilité Pénale, Dalloz.

CHAPUT Y. (1999), Le commissaire aux comptes : partenaire de l'entreprise, Bibliothèque du décideur.

COFFY DE BOISDEFFRE M.-J. (1988), La responsabilité du commissaire aux comptes : Trois ans de décisions judiciaires, *Eco. et compta.*

Contin R. (1972), *Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes*, Thèse, Rennes.

DOMINGO M. (1996), *Commissaire aux comptes : Missions et responsabilités*, *Economica*, 1996.

DU PONTAVICE E. (1984), L'émergence du droit comptable en France, *Rev. Fr. compt.*

FLAUSS J. F. (1995), la convention européenne des droits de l'homme : une nouvelle interlocutrice pour le juriste d'affaires, *RJDA*.

GIANG H. (2004), Indépendance des commissaires des commissaires aux comptes : question de la séparation des missions d'audit et de non-audit, *Mémoire DESS*, Université Paris-Sorbonne.

GODFROY A. (1999), *Le commissaire aux comptes et la procédure d'alerte*, thèse Paris II.

GUYON Y. et COQUEREAUG. (1971), *Le commissariat aux comptes : Aspects juridique et technique*, *Librairies techniques*.

HAKIMI S. (2003), *Commissaire aux comptes : Aspects juridiques et techniques*, *Mémoire DEA*, Université de Perpignan.

HAMELIN J. & DAMIEN A. (1995), *Les règles de la profession d'avocat*, *Dalloz*.

KUEDA W. (2019), La relation auditeur-audit et l'indépendance des commissaires aux comptes dans le contexte du Cameroun, *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, Numéro 2.

LAKIR R. (2020), L'intervention du commissaire aux comptes dans les opérations juridiques spécifiques, *Revue Internationale du Chercheur*, Volume 1 : Numéro 3, pp : 127-145.

LAMKARAF I. & ZAAM H. (2019), L'audit interne au service de la gouvernance d'entreprise, *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, Numéro 9 : Juin 2019 / Volume 4 : numéro 1, pp : 559 - 571.

LASCOMBES M. (1994), *Les ordres professionnels*, *AIDA*.

LEMBARKI A. (2019), *La pratique du commissariat aux comptes*, éd. Broché.

LIET-VEAUX G. (1952), *Les ordres professionnels*, *Revue trimestrielle de droit commercial*.

MGHIZOU, H., & CHAFIK, K.. (2020). Electronic Work Papers and audit performance: A case study of moroccan audit firms. *Revue Du contrôle, De La Comptabilité Et De l'audit* , 2(4).

OUHANNOU M. (2010), *Le Commissaire aux comptes au Maroc*, *Sijelmassa*.

PAUL BLANC F. (2001), *Code des obligations et des contrats en droit marocain*, *Sochepress*.

SAKKA A. (2010), L'auditeur : complice ou victime de l'audit ? Revue de Comptabilité - Contrôle - Audit.

SAYAG A. (1989), Le commissariat aux comptes, renforcement ou dérive ? CREDA, Litec.

Publications techniques : Notes d'informations du CNCC

Bulletin CNCC n° 80-1992.

Bulletin CNCC n° 90-1993.

Bulletin CNCC n° 92-1994.

Bulletin CNCC n° 97-1995.

Bulletin CNCC n° 101-1996.